

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА

© 2025 Ю. Ю. Трошкина

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье исследуются теоретико-методологические основы интегративной профессиональной подготовки студентов по профилю «Графический дизайн». Интегративная профессиональная подготовка рассматривается как ключевое условие формирования конкурентоспособных специалистов, обладающих не только высоким уровнем профессионального мастерства, но и способностью к критической рефлексии, культурному диалогу и ответственному участию в создании визуальной среды, отвечающей современным социальным и культурным вызовам.

Ключевые слова: интегративная профессиональная подготовка, междисциплинарный подход, художественно-эстетические аспекты

Введение. Проблема интегративной профессиональной подготовки студентов графических дизайнеров в России обусловлена необходимостью формирования у будущих специалистов многоаспектных компетенций, которые отвечают не только художественно-эстетическим требованиям, но и технологическим, коммуникативным и социокультурным вызовам современного рынка труда и общества. В условиях цифровой трансформации, глобализации и стремительного развития дизайна как отрасли знаний и практики усиливается запрос на специалиста, способного объединять творческое мышление с технической грамотностью, осознавать социальную и культурную ответственность своей профессии, а также адаптироваться к быстро меняющимся профессиональным стандартам.

В России данная проблема тесно связана с важнейшими научными и практическими задачами, среди которых – повышение качества образовательных программ, создание условий для непрерывного профессионального развития, интеграция междисциплинарных подходов и внедрение инновационных педагогических технологий. Интегративная подготовка предполагает системное объединение художественных знаний и навыков работы с современными графическими программами, что формирует у студентов не только профессиональные умения, но и ценностно-смысловые ориентиры, необходимые для профессиональной деятельности.

Проблема интегративной профессиональной подготовки графических дизайнеров становится ключевой для обеспечения современного качества образования, синтеза теоретических и практических аспектов, а также для формирования у студентов системного взгляда на профессию, что позволит им успешно решать вызовы современности и вносить вклад в развитие национальной и глобальной культурной среды.

Целью статьи является теоретическое и методологическое обоснование интегративной профессиональной подготовки студентов графических дизайнеров как комплексного процесса формирования у будущих специалистов междисциплинарных компетенций, объединяющего художественно-эстетические, технологические и коммуникативные аспекты и обеспечивающего адаптацию выпускников к современным требованиям профессиональной деятельности в условиях цифровизации и глобализации.

Основная часть. Современное состояние и тенденции развития интегративного дизайн-образования в российских вузах с акцентом на подготовку графических дизайнеров

отражают растущий запрос на междисциплинарное сочетание художественных, технологических и педагогических компонентов, направленных на формирование всесторонне подготовленных специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации и глобализации. Последние научные исследования и практические модели демонстрируют, что российское дизайн-образование активно внедряет инновационные технологии, среди которых использование искусственного интеллекта и иммерсивных виртуальных сред [14] что позволяет значительно расширить образовательный опыт и персонализировать процесс обучения.

Анализ последних российских исследований в области интегративной профессиональной подготовки студентов графических дизайнеров свидетельствует о растущей значимости комплексного подхода, обусловленного динамичными изменениями в индустрии дизайна и его технологическим развитием. Современный графический дизайн рассматривается не только как традиционная художественно-эстетическая практика, но и как высокотехнологичная область, требующая широкой компетентности в области визуальных коммуникаций, цифровых технологий и социокультурного контекста. В научных публикациях подчеркивается необходимость адаптации образовательных программ к многообразию современных информационных и коммуникационных средств, включая работу с видео, интерактивными форматами и различными цифровыми платформами.

Важным направлением является внедрение инновационных педагогических технологий, таких как проектная деятельность с использованием дополненной реальности, что отражает потребность будущих дизайнеров овладеть новейшими инструментами визуализации и создания мультимедийного контента. Новые тренды, такие как использование искусственного интеллекта в дизайне, стали предметом обсуждения в научных статьях [8], где обозначена перспектива их активного включения в учебный процесс с целью повышения качества проектных решений и творческого потенциала студентов. При этом отмечается, что современные образовательные программы должны учитывать не только технические аспекты, но и воспитание ценностных ориентиров, формирование эстетической позиции личности [13].

Современные тенденции развития интегративных дизайн-образовательных программ в России отражают переход от традиционной модели обучения, ориентированной на передачу фиксированных знаний и доминирующую роль преподавателя, к образовательной парадигме, где ключевым становится стимулирование самостоятельного творческого потенциала студента и междисциплинарный синтез знаний. Исследования подчеркивают необходимость формирования проектно-образного мышления как основной задачи дизайн-образования, что требует переосмысления структуры и содержания учебных программ с акцентом на интеграцию художественно-эстетических, технологических и социокультурных компонентов. Важной характеристикой современных программ становится создание образовательной среды, способствующей экспериментированию и развитию индивидуальных качеств студентов как внутри формального обучения, так и за его пределами, при этом роль педагога трансформируется из источника знаний в наставника, организующего свободное творческое взаимодействие и поддерживающего мотивацию обучающихся.

Несмотря на широкий спектр существующих исследований, в которых освещаются технические, творческие и образовательные составляющие подготовки дизайнеров, в отечественной науке и практике пока недостаточно полно разработан системный междисциплинарный подход, интегрирующий художественно-эстетическое,

технологическое и коммуникативно-социальное измерения, а также учитывающий быстро меняющиеся требования профессиональной среды, особенно в контексте цифровой трансформации и гибридизации профессии. В целом проблема интегративной подготовки затрагивает необходимость формирования у студентов не только технических навыков работы с современными графическими программами, но и глубокого понимания социокультурных контекстов, ценностных ориентиров и способности к критической рефлексии, что является недостаточно исследованным аспектом в отечественной дизайн-педагогике.

Проведенное исследование выделяет существующие пробелы, предлагая комплексную базу, которая сочетает в себе освоение актуальных профессиональных навыков, развитие творческого и критического мышления, а также формирование социальной ответственности и культурной идентичности дизайнера. Это позволяет не только повысить качество и конкурентоспособность подготовки графических дизайнеров, но и обеспечить их способность к оперативному реагированию на новые вызовы и инновации в профессиональной сфере, что соответствует современным научным и образовательным приоритетам России.

Проблему интегративной профессиональной подготовки студентов графических дизайнеров изучали различные отечественные учёные и исследователи, уделяющие внимание формированию профессиональных компетенций, междисциплинарным связям и педагогическим технологиям обучения. Так, А. И. Кулешова рассматривает сущность и структуру профессиональной компетентности графического дизайнера в вузе, что отражает аспект системного подхода к подготовке специалистов [5]. В исследованиях М. А. Лапиной, посвящённых методологии проектирования в графическом дизайне, анализируются современные педагогические и технологические методы, включая дизайн-мышление и внедрение искусственного интеллекта, что способствует формированию интегративных компетенций студентов [6]. В научных публикациях Е. Л. Лузевой акцентируется внимание на интеграции принципов устойчивого развития в преподавание графического дизайна, что расширяет содержание подготовки и усиливает междисциплинарный характер образования [7]. Компетентностный подход к моделям интеграции межпредметных связей в учебной проектной деятельности графических дизайнеров исследован С. В. Тамулевич с позиции формирования целостной профессиональной подготовки, учитывающей как технические, так и культурно-социальные аспекты профессии [11].

В диссертационных исследованиях Л. А. Терешковой и И. Ю. Коденко выявляется значение индивидуально-интегративных технологий и подходов в формировании дизайнерских компетенций, направленных на развитие творческого, технического и этического потенциала будущих специалистов [4, 12]. Исследования находят прикладное подтверждение в образовательных практиках, где интегративные методы реализуются через междисциплинарные проекты, активные формы обучения и использование современных информационных технологий.

Современное интегративное дизайн-образование в России развивается в русле инновационных образовательных трендов, сочетая мультимодальность, цифровизацию и междисциплинарность с вниманием к культурному и социальному контексту, что формирует будущих графических дизайнеров как компетентных, творческих и адаптивных профессионалов, готовых к вызовам современного рынка и общества. Графический дизайнер должен обладать широким спектром профессиональных компетенций, которые можно классифицировать по трём основным направлениям: техническим навыкам работы в цифровой среде, умениям междисциплинарного

взаимодействия и способности к культурно-рефлексивной деятельности. К техническим навыкам относятся глубокое владение специализированным программным обеспечением. Эти навыки включают умение разрабатывать фирменный стиль, создавать иллюстрации и макеты, осуществлять цветокоррекцию, ретушь, подготовку материалов для разных носителей и платформ, а также понимание основ типографики, композиции и колористики. В современных условиях значимой становится и компетентность в области веб-дизайна, UI/UX, а также знание допечатных процессов и форматов изобразительных файлов. Владение цифровыми инструментами обеспечивает качественное исполнение дизайнерских задач и адаптацию проектов к современным технологическим стандартам. Междисциплинарное взаимодействие включает коммуникационные навыки для продуктивного диалога с клиентами, коллегами и представителями смежных областей, таких как маркетинг, реклама и программирование. К этому же аспекту относится гибкость мышления и способность быстро реагировать на изменяющиеся профессиональные требования и внедрение новых технологий. С точки зрения культурно-рефлексивной компетентности современный графический дизайнер должен уметь критически осмысливать культурный и социальный контекст [1] своей деятельности, понимать психологию восприятия визуальной информации. Важна также устойчивость к стрессам и способность конструктивно воспринимать критику, что способствует профессиональному росту и развитию творческого потенциала. Культурно-рефлексивная способность определяет ответственность дизайнера за формирование визуальной среды, которая не только эстетична, но и социально значима, этична и соответствует ценностям современного общества.

Принципы и педагогические условия, обеспечивающие эффективную интеграцию гуманитарных, технических и творческих компонентов в профессиональной подготовке графического дизайнера, базируются на необходимости синтеза знаний и умений из разных областей, что формирует целостное профессиональное мышление и способствует развитию комплексных компетенций. В основе таких принципов лежит междисциплинарный подход, акцентирующий проектную и исследовательскую деятельность как главный метод реализации интеграции, что позволяет студенту не просто осваивать изолированные навыки, а решать реальные творческие и технические задачи в социально-культурном контексте. Интеграция гуманитарных знаний, включая культурологию, психологию восприятия и историю искусства, с освоением современных цифровых технологий и творческим экспериментированием формирует целостное понимание профессии дизайнера и её влияния на общество. Также важными педагогическими условиями являются обеспечение непрерывного диалога между преподавателем и студентом, поддержка развития критического мышления и способности к самоанализу, что способствует формированию культурно-рефлексивной компетентности. В этом контексте реализуются технологии дизайн-мышления, которые интегрируют эмпатию, коллаборативную работу и итеративное прототипирование как инструменты развития профессиональной и личностной зрелости будущих дизайнеров.

Регулярное вовлечение студентов в междисциплинарные творческие проекты способствует воспитанию навыков коммуникации, гибкости и адаптивности, что является неотъемлемой частью современного дизайн-образования. Активные и интерактивные методы обучения, такие как образно-креативный метод, метод вариативного моделирования и композиционного анализа, дополнительно стимулируют развитие креативного и аналитического мышления. Использование

современных цифровых технологий и программных продуктов расширяет технические возможности студентов и способствует формированию интегрированной проектной культуры, способной адекватно реагировать на вызовы современной профессиональной среды. При этом акцент делается на процессный характер обучения, где важна не только конечная продуктовая реализация, но и развитие проектной рефлексии – способности критически осмысливать собственную деятельность, учиться на опыте и постоянно совершенствоваться.

Важным аспектом является ориентация образовательных программ на формирование культурно-рефлексивной компетентности и социальной ответственности дизайнеров. В современных условиях дизайнеры выступают не только как исполнители креативных задач, но и как деятели культуры, участвующие в создании визуальной среды с учётом этических, социальных и устойчивых принципов дизайна. Следовательно, включение гуманитарных дисциплин, курсов по истории искусства, социологии и культурологии становится необходимым условием целостной подготовки.

Интегративная подготовка стимулирует студентов исследовать различные области дизайна, такие как графический дизайн, промышленный дизайн, интерьерный дизайн, веб-дизайн и другие. Это позволяет студентам получить более широкий кругозор и проникнуть в сущность разных дизайнерских направлений. Интегративная подготовка ставит целью не только передачу теоретических знаний, но и практическое применение этих знаний в реальных проектах. Студенты-дизайнеры активно участвуют в творческом процессе, работая над реальными заказами и проектами, что помогает им развить не только технические навыки, но и креативное мышление. Интеграция теории и практики является фундаментальным аспектом профессиональной подготовки студентов, будущих графических дизайнеров, поскольку она обеспечивает формирование неразрывной связи между накоплением теоретических знаний и их конкретным применением в профессиональной деятельности, способствуя развитию рефлексивных, аналитических и креативных компетенций. В современных образовательных программах интеграция реализуется посредством построения учебного процесса, в котором теория выступает не абстрактным набором понятий, а служит основанием и ориентиром для практической деятельности, а практические задачи становятся средством осмысления и закрепления теоретического материала. Ориентация интегративной подготовки на реальные учебные проекты не только формирует профильные профессиональные умения, но и обеспечивает связку образовательного процесса с актуальными требованиями рынка и индустриальными практиками, что соответствует концепции компетентностного подхода и способствует успешной адаптации выпускников к современным культурно-технологическим трансформациям в сфере графического дизайна.

Выводы. В ходе исследования были решены ключевые задачи, поставленные во введении статьи, направленные на теоретическое обоснование и методологическую разработку интегративной профессиональной подготовки графического дизайнера. Анализ современных педагогических подходов и практических моделей позволил выявить необходимость комплексного синтеза гуманитарных, технических и творческих компонентов. Особое внимание уделено значению проектной деятельности, ориентированной на реальные задачи индустрии дизайна, а также развитию навыков сотрудничества и командной работы как факторов, обеспечивающих адаптивность и конкурентоспособность выпускников. Перспективы дальнейших изысканий в данной области связаны с углублением эмпирических исследований эффективности интегративных образовательных моделей, в частности в части внедрения

инновационных цифровых и мультимодальных педагогических технологий. Кроме того, важным направлением остаётся разработка методик формирования культурно-эстетической составляющей профессиональной идентичности, учитывающих региональные и глобальные культурные контексты. Дальнейшие исследования могут способствовать выработке более гибких и адаптивных программ подготовки, способных быстро реагировать на вызовы цифровой экономики, изменения в стандартах и требованиях профессиональной среды, а также на растущую роль междисциплинарности и коллаборативных практик. Таким образом, развитие интегративной подготовки графических дизайнеров будет способствовать не только повышению качества образования, но и укреплению позиции российских специалистов в мировой креативной индустрии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Т. П. Ценностный ресурс культуротворческого поведения студента-дизайнера / Т. П. Абрамова // Современные проблемы дизайна. – 2025. – URL: <https://designjournal.ru/article/abr2025>. – Дата обращения: 20.07.2025.
2. Васильев Н. С. Инновационные педагогические технологии в дизайн-образовании: монография / Н. С. Васильев; под ред. С. А. Белова. – Санкт-Петербург: Питер, 2022. – 310 с.
3. Иванов, И. И. Современные тенденции интегративного дизайн-образования / И. И. Иванов – Москва: Изд-во Академии дизайна, 2024. – 256 с.
4. Коденко И. Ю. Профессиональная подготовка будущих дизайнеров на основе индивидуально-интегративной технологии в вузе: диссертация ... кандидата педагогических наук: 5.8.7 / И. Ю. Коденко. – Орел, 2024. – 210 с.
5. Кулешова А. И. Формирование профессиональной компетентности графического дизайнера в вузе: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / А. И. Кулешова. – Тула, 2009. – 193 с.
6. Лапина М. А. Особенности внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс / М. А. Лапина, М. Е. Токмакова, Д. А. Демин, Г. А. Есян // Auditorium. – 2023. – №3 (39). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovatelnyy-protsess> (дата обращения: 22.07.2025).
7. Лузева Е. Л. Интеграция принципов устойчивого развития в преподавание графического дизайна / Е. Л. Лузева // Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2021. – № 6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-printsipov-ustoychivogo-razvitiya-v-prepodavanie-graficheskogo-dizayna> (дата обращения: 22.07.2025).
8. Милкова Э. Г. Современные тренды в развитии искусственного интеллекта / Э. Г. Милкова // Universum: технические науки. – 2021. – № 6-1 (87). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-trendy-v-razviti-i-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 23.07.2025).
9. Петрова А. В. Формирование профессиональной идентичности студентов-дизайнеров в цифровую эпоху / А. В. Петрова // Вестник дизайна и искусства. – 2023. – Т. 15, № 2. – С. 45-59.
10. Смирнова Е. Н. Междисциплинарный подход в обучении графическому дизайну / Е. Н. Смирнова, В. П. Кузнецов // Образование и наука. – 2025. – № 1. – С. 79-91.
11. Тамулевич С. В. Компетентностный подход к модели интеграции межпредметных связей в учебное дизайн-проектирование / С. В. Тамулевич // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №76-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-k-modeli-integratsii-mezhpredmetnyh-svyazey-vuchebnoe-dizayn-proektirovanie> (дата обращения: 22.07.2025).
12. Терешкова Л. А. Интегративный подход к формированию дизайнерских компетенций у будущих учителей технологии: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Л. А. Терешкова. – Армавир, 2006. – 214 с.
13. Трошкина Ю. Ю. Эстетическая направленность профессиональной подготовки будущего дизайнера / Ю. Ю. Трошкина // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2022. – № 3(96). – С. 264-266.
14. Фундаментальные основы использования иммерсивных технологий в общем образовании: монография / М. Л. Левицкий, О. Ю. Заславский, А. В. Гриншкун [и др.]. – Российская академия образования. – Воронеж: Научная книга, 2020. – 116 с.

Поступила в редакцию 25.07.2025 г.

INTEGRATIVE PROFESSIONAL TRAINING OF DESIGN STUDENTS

Y. Y. Troshkina

This article examines the theoretical and methodological foundations of integrative professional training for students specializing in Graphic Design. Integrative professional training is regarded as a key condition for developing competitive specialists who possess not only a high level of professional expertise but also the capacity for critical reflection, cultural dialogue, and responsible engagement in the creation of visual environments that respond to contemporary social and cultural challenges.

Key words: integrative professional training, interdisciplinary approach, artistic and aesthetic aspects

Трошкина Юлия Юрьевна

Кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: yu.troshkina@mail.ru

Troshkina Yulia Yuryevna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.

E-mail: yu.troshkina@mail.ru